

Asosiy qonunimizning 69-moddasiga ko'ra: "Fuqarolik jamiyati institutlari, shu jumladan, jamoat birlashmalari va boshqa nodavlat notijorat tashkilotlari, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari, ommaviy axborot vositalari fuqarolik jamiyatining asosini tashkil etadi. Fuqarolik jamiyati institutlarining faoliyati qonunga muvofiq amalga oshiriladi".[6]

Xulosa o'rnida shuni alohida ta'kidlash joizki, Yangi Konstitutsiya orqali har bir insonning sha'ni va qadr-qimmatini huquqiy jihatdan mustahkamlandi. Yurtimizning insonparvar, demokratik, huquqiy, ijtimoiy va dunyoviy davlat ekanligi huquqiy asoslandi.

Xalqimiz muallifligida ishlab chiqilgan Yangi O'zbekistonning Yangi Konstitutsiyasi mamlakatimiz taraqqiyoti, fuqarolarimiz turmush tarzini yuksaltirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2023 yil
2. Mirziyoyev Sh. O'zbekiston taraqqiyoti va ta'lim sohasidagi islohotlar. – Toshkent: "O'zbekiston", 2022 yil.
3. "O'zbekiston Respublikasi qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi", <https://lex.uz>.

YANGI KONSTITUTSIYADA YOSHLAR HUQUQ MANFAATLARINI HIMOYASI MASALALARI

Namangan davlat universiteti
Jinoyat huquqi va protsessi kafedrasini mudiri
yu.f.d. (PhD) Atamirzaev Ibroxim Xakimovich

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada Yangi taxrirda qabul qilingan Konstitutsiyada yoshlar masalasi hamda yoshlar huquq va manfaatlarini amalga oshirish borasida qilinayotgan amaliy ishlar va ularning mazmun mohiyati bayot qilingan.

Kalit soʻzlar: Yoshlar siyosati, huquq, huquqiy ong, huquqiy madaniyat, huquqiy tarbiya, yoshlar huquqlari, davlat siyosati.

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются вопросы молодёжи в новой редакции Конституции, а также практическая работа по реализации прав и полномочий молодёжи и их содержание.

Ключевые слова: Молодёжная политика, право, правосознание, правовая культура, правовое воспитание, права молодёжи, государственная политика.

ANNOTATION

This article describes the issues of youth in the new Constitution adopted in the new edition and the practical work being done to implement the rights and mandates of youth and their content.

Keywords: Youth policy, law, legal awareness, legal culture, legal education, youth rights, state policy.

Yangilangan Konstitutsiyamizda yoshlarga oid qator normalar oʻz ifodasini topgan. Alohida bir bobning oila, bolalar va yoshlar masalasiga bagʻishlangani yurtimizda yoshlar huquqlarini himoya qilishga qanchalik eʼtibor qaratilayotganini koʻrsatadi.

Davlat yoshlarni oʻz himoyasiga oladi. Jumladan, yoshlar huquqlari aks etayotgan alohida moddaga koʻra, davlat yoshlarning shaxsiy, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy, ekologik huquqlari himoya qilinishini taʼminlaydi, ularning jamiyat va davlat hayotida faol ishtirok etishini ragʻbatlantiradi. Shuningdek, davlat yoshlarning maʼnaviy, intellektual, ijodiy, jismoniy va axloqiy jihatdan shakllanishi hamda rivojlanishi uchun, ularning taʼlim olishga, sogʻligʻini saqlashga, uy-joyga, ishga joylashishga, bandlik va dam olishga boʻlgan huquqlarini amalga oshirish uchun shart-sharoitlar yaratib berishi belgilandi.

Yangi tahrirdagi Konstitutsiyamizda yoshlarga oid qator normalar oʻz ifodasini topgan. Alohida bir bobning (XIV bob) oila, bolalar va yoshlar masalasiga

bag‘ishlangani yurtimizda yoshlar huquqlarini himoya qilishga qanchalik e‘tibor qaratilayotganini ko‘rsatadi.

Jumladan, yoshlar huquqlari aks etgan alohida moddaga ko‘ra, davlat yoshlarning shaxsiy, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy, ekologik huquqlari himoya qilinishini ta‘minlaydi, ularning jamiyat va davlat hayotida faol ishtirok etishini rag‘batlantiradi. Shuningdek, davlat yoshlarning ma‘naviy, intellektual, ijodiy, jismoniy va axloqiy jihatdan shakllanishi hamda rivojlanishi, ularning ta‘lim olish, sog‘lig‘ini saqlash, uy-joy bilan ta‘minlash, ishga joylashish, bandlik va dam olishga bo‘lgan huquqlarini amalga oshirish uchun shart-sharoitlar yaratib berishi belgilangan.

Bugun Yangilanayotgan O‘zbekistonda barcha sohalarda jadal islohotlar olib borilmoqda. Fuqarolarning huquqlari va manfaatlarini himoya qilish, yanada ko‘proq kafolatlashga qaratilgan shu bilan birga ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarni yanada qo‘llab-quvvatlashga doir ijtimoiy siyosat olib borilishiga keng etibor berilmoqda.

Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoev ta‘kidlaganidek, «Jamiyatimizda oliy ma‘lumotga ega, yuksak malakali mutaxassislar qancha ko‘p bo‘lsa, rivojlanish shuncha tez va samarali bo‘ladi» [1]. Ana shu talabdan kelib chiqqan holda, yoshlarimizni mustaqil va keng fikrlash qobiliyatiga ega bo‘lgan, komil insonlar etib voyaga yetkazish – ta‘lim tarbiya sohasining asosiy maqsadi va vazifasi hisoblanadi.

Shu maqsadda yurtimizda shakllanib kelayotgan barkamol avlodni yuksak ma‘naviyatli etib tarbiyalab, voyaga yetkazish uchun oliy ta‘lim tizimida o‘kuv–uslubiy, ma‘naviy - ma‘rifiy, ta‘lim–tarbiyaviy ishlarni yanada takomillashtirish, o‘kuv jarayoniga ilg‘or pedagogik tajriba va axborot texnologiyalarni keng joriy etish, ta‘lim muassasalarini o‘quv–laboratoriya bazasini mustahkamlash, o‘qituvchi va murabbiylar mexnatini moddiy hamda ma‘naviy rag‘batlantirish, ta‘lim soxasidagi iqtidorli talabalarni aniqlash va ular bilan tizimli ishlarni tashkil etish bugungi kunning kechiktirib bo‘lmas vazifasi ekanligini barchamiz anglab turibmiz.

Davlatimiz va jamiyatimiz e'tiborida bo'lib turgan ijtimoiy qatlamlardan biri yoshlar bo'lib hisoblanadi. Yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash ulardagi bor imkoniyatlardan foydalanishga va o'z iqtidorlarini yanada namoyon etishiga barkamol yosh avdloni tarbiyalash va yoshlarning huquqlari va manfaatlarini taminlash davlatimiz oldida turgan vazifalardan biri bo'lib bu davlat va jamiyat taraqqiyotining muhim omili bo'lib hisoblanadi.[2]

Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoev ta'kidlaganidek: «Biz yoshlarga doir davlat siyosatini hech og'ishmasdan, qat'iyat bilan davom ettiramiz. Nafaqat davom ettiramiz, balki bu siyosatni eng ustuvor vazifamiz sifatida bugun zamon talab qilayotgan yuksak darajaga ko'taramiz. Yoshlarimizning mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma'naviy salohiyatga ega bo'lib, dunyo miqyosida o'z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo'sh kelmaydigan insonlar bo'lib kamol topishi, baxtli bo'lishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz».[3]

Buning uchun ta'lim tizimida raqobatbardosh zamonaviy kadrlarni xar tomonlama yetuk va mukammal kilib tayyorlash muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek fan, ta'lim va ishlab chiqarishning mustahkam integratsiyasini ta'minlash orqali, o'qitishning zamonaviy vositalaridan foydalangan holda ta'lim sifatini yaxshilash, talaba yoshlarda mustaqil fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish va rivojlantirishga katta yordam beradi. Xususan, zamonaviy ilm-fan hamda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining so'nggi yutuqlariga tayanish, yirik moliyaviy mablag'lar va yuksak kasbiy mahoratga ega mutaxassislarning mavjudligi, bu boradagi yutuqlarni kafolatlaydi.

Rivojlangan davlatlarning ta'lim soxasidagi ilg'or tajribalaridan kelib chikib shuni aytish mumkinki, bu soxada ta'lim texnologiyalariga katta e'tibor qaratish muhim ahamiyat kasb etadi. O'quv jarayonida yuksak muvoffakiyatlarga erishish uchun o'qituvchi talabalarga nafaqat sifatli bilimlarni berishi balki, ularda o'quv jihozla ridan okilona foydalanish ko'nikma va malakalarini shakllantirish zarur.

O‘quv tizimida yana shunga alohida e‘tibor qaratish kerakki, ta‘lim jarayonida talabalar o‘z imkoniyatlariga to‘la ishonishlari zarur.

Shundagina talabalarda darsga bo‘lgan ishtiyoq to‘la ortadi. So‘nggi yillarda yoshlarga oid davlat siyosatining huquqiy asoslarini mustahkamlash maqsadida «Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risida»gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuni qabul qilindi. O‘zbekistonda 30 iyun — «Yoshlar kuni» deb e‘lon qilindi. Turli sohalarda yuksak natija va yutuqlarga erishayotgan fidoyi yoshlarimizni rag‘batlantirib borish maqsadida «Mard o‘g‘lon» davlat mukofoti va «Kelajak bunyodkori» medali ta‘sis etildi.

Yoshlarni madaniyat, san‘at, jismoniy tarbiya va sportga keng jalb etish, ularning axborot texnologiyalari bo‘yicha savodxonligi ini oshirish, yoshlar o‘rtasida kitobxonlikni targ‘ib qilish, xotin-qizlar bandligini ta‘minlash vazifalarini o‘z ichiga olgan beshta muhim tashabbus amalga oshirilmoqda.

2020 yil 30 iyun kuni O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosatini tubdan isloh qilish va yangi bosqichga olib chiqish chora -tadbirlari to‘g‘risida” PF-6017-son Farmoni qabul qilindi. Farmonga muvofiq O‘zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosatini yangi bosqichga olib chiqish, yoshlar sohasidagi muammolarga samarali yechimlar ishlab chiqish, vakolatli organlar faoliyatini samarali tashkil etish va muvofiqlashtirish, shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 27 dekabrda mamlakat yoshlari bilan uchrashuvida belgilangan vazifalarni amalga oshirish maqsadida: O‘zbekiston Respublikasi Yoshlar ishlari agentligi (Agentlik) hamda uning Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar, Toshkent shahar boshqarmalari va tuman (shahar) bo‘limlari tashkil etildi. Agentlikning asosiy vazifa va faoliyat yo‘nalishlari belgilandi. Agentlik, jumladan, yoshlar bilan bog‘liq soha va yo‘nalishlarda yagona davlat siyosati, strategik yo‘nalishlar va davlat dasturlarini ishlab chiqadi hamda amalga oshiradi. Shuningdek, Agentlik yoshlar siyosati sohasidagi qonun hujjatlariga rioya etilishi ustidan davlat nazoratini amalga oshiradi. Farmon bilan O‘zbekistonda yoshlarga

oid davlat siyosatini yanada rivojlantirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar dasturi tasdiqlandi.

Dasturda, jumladan, O‘zbekiston yoshlari portalini tashkil etish va unda yoshlar siyosatini baholash milliy indeksleri hamda yoshlarga oid qonun hujjatlari bazasini shakllantirish belgilangan. Dasturda nazarda tutilgan tadbirlar Agentlik tomonidan to‘g‘ridan-to‘g‘ri yoki nodavlat notijorat tashkilotlariga ijtimoiy buyurtma shaklida ajratiladigan davlat grantlari va subsidiyalar taqsimlash orqali moliyalashtiriladi.

Farmonga muvofiq, O‘zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosatini yanada rivojlantirish borasidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish bo‘yicha muvofiqlashtiruvchi kengash tashkil etildi hamda uning asosiy vazifalari belgilandi.

Agentlik hududlar kesimida ishsiz yoshlar ro‘yxatini shakllantiradi hamda ularning bandligini ta‘minlashga qaratilgan manzilli chora-tadbirlarni amalga oshiradi.

Shuningdek, yuqori kasbiy salohiyatga ega, tashabbuskor va islohotlarni amalga oshirishda faol ishtirok etuvchi yosh kadrlar zaxirasi shakllantiradi.[4]

2021 yil 1 yanvardan boshlab “Yoshlar – kelajagimiz” Davlat dasturi to‘g‘risida”gi Prezident Farmoni doirasidagi: hamda boshqa qonun hujjatlarida ko‘zda tutilgan tadbirlarni “Yoshlar – kelajagimiz” jamg‘armasi mablag‘lari hisobidan moliyalashtirish, ajratilgan kreditlar bo‘yicha foiz xarajatlarini qoplash uchun kompensatsiya va subsidiyalar berish tartibi bekor qilinadi; loyihalarni kreditlash bozor tamoyillari asosida to‘g‘ridan-to‘g‘ri tijorat banklari tomonidan amalga oshiriladi.

Bunda, Tadbirkorlik faoliyatini qo‘lla b-quvvatlash davlat jamg‘armasi tomonidan yosh tadbirkorlar biznes loyihalari uchun ajratilgan summasi 2 milliard so‘mdan, foiz stavkasi Markaziy bank asosiy stavkasining 1,75 baravaridan oshmaydigan tijorat banklarining milliy valyutadagi kreditlari bo‘yicha foiz stavkasining Markaziy bank asosiy stavkasidan oshadigan, biroq 10 foiz punktidan ko‘p bo‘lmagan qismini qoplash uchun kompensatsiya to‘lanadi.

Jamg'arma 2021 yil 1 yanvardan mustaqil nodavlat notijorat tashkilot sifatida qayta tashkil etiladi. Shuningdek, Farmonga ko'ra, yoshlar orasidan istiqbolli kadrlar zaxirasini shakllantirishni nazarda tutuvchi tashabbuskor, islohotlarni amalga oshirish va joylardagi muammolarni hal etishda faol ishtirok etuvchi, rahbarlik lavozimlariga munosib yoshlarni qo'llab-quvvatlovchi "Vatan iftixorlari" institutsional tizimi joriy etiladi.[5]

Binobarin, bugungi kunda davlatimiz va jamiyatimiz oldiga turgan muhim vazifalarni hal etishda ma'suliyat va majburiyatlarni o'z zimmasiga olishga qodir bo'lgan, zamonaviy bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirgan, tashabbuskor yoshlarni professional kasb egasi sifatidatayyorlash orqaligina erishishimiz mumkin bo'ladi. Buning uchunyoshlarimizga ta'lim tarbiya berishning ta'sirchan usullarini ishlab chiqishimiz hamda talaba-yoshlarimiz yangi bilimlar egallashlari uchun zamonaviy texnologiya yutuqlaridan maqsadli foydalanishlarini va ularning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishlarini e'tiborga olgan holda ularning tashabbuslarini qo'llab-quvvatlashimiz muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Muxtasar aytganda, yangi tahrirdagi Konstitutsiyada yoshlar manfaatlariga doir normalar ko'paygan. Bularning barchasi Yangi O'zbekistonda yoshlarga berilayotgan e'tibor namunasidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. -T.: O'zbekiston. 2023.
2. Shavkat Mirziyoev. «Xalqimizning roziligi bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir». O'zbekiston. Toshkent 2018 yil.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi.// Xalq so'zi gazetasi, 28 dekabr. 2018 yil.
4. Shavkat Mirziyoev. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. "O'zbekiston", 2016. B.324,48
5. Shavkat Mirziyoev. «Yangi O'zbekiston Strategiyasi» O'zbekiston. Toshkent 2021.

YANGI KONSTITUTSIYADA FUQAROLIK JAMIYATI INSTITUTLARINING O'RNI